

ОЛИМЛАР ОЛИМИ

Адхамбек Алимбеков
ТДШУ профессори.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201646>

XX аср ўзбек адабиётида академик Иззат Султоннинг бошқаларга ўхшамаган ўз ўрни бор. Иззат Отахонович етук олим бўлиш билан бирга таниқли драматург ҳам эди. Одатда олимларнинг бир гуруҳи замонавий адабиётдан мутахассислашар, бир қисми мумтоз адабиётдан илмий ишлар ёзадилар. Айтиш мумкинки, Иззат Султон адабиётимизнинг уч қиррасини бирлаштирган олимлардан эди. Яна бир жиҳати Иззат Султон мумтоз адабиётимиз ҳақида ҳам, замонавий адабиёт ҳақида ҳам бирдек салмоқли фикр айтадиган узтоз эдилар. Адабиёт назариясида эса у кишининг олдида тушадигани йўқ. 80-йилларнинг охирларида “Адабиёт назарияси” дарслиги китобидан боблар “Шарқ юлдузи” журналида эълон қилиниши илм аҳлини хурсанд қилганди. Чунки ушбу “Адабиёт назарияси” дарслиги ўзбек тилида яратилган том маънодаги биринчи дарслик эди (домла 1939 йили биринчи бор ихчам дарслик эълон қилгани ҳам маълум). Ўзбек адабиётшунослигида биринчилардан бўлиб салмоқли “Адабиёт назарияси” дарслик китобини ёзиш у кишига насиб қилди. Бунинг учун Шарқ ва Ғарб адабиётларидаги назарий фикрлардан хабардор бўлиш, машаққатли меҳнат, улкан салоҳият керак. Иззат Султон бунинг уддасидан чиқди. Дарслик ёзишнинг ўз қонун қоидалари борлигини олимлар яхши билади. Айни пайтда дарслик ёзиш ҳамма олимларнинг ҳам қўлидан келмайди. Иззат Султоннинг “Адабиёт назарияси” бир неча авлодни тарбиялаган ўқув китобидир. Агар Иззат Султон “Адабиёт назарияси”дан бошқа бирор илмий иш ёзмаганда ҳам адабиётшунослигимизнинг улкан чинорларидан бири бўлиб қолаверарди.

Аллома олим Иззат ака Султоновни биринчи бор кўриб суҳбатини эшитганим менинг онгимда ҳам, қалбимда ҳам муҳрланиб қолган. Аввалдан шундай ижодкор борлигини билиб, драмаларини томоша қилиб юрган бўлсамда, Иззат акани биринчи бор ўз уйларида кўрганимда ҳайратим ҳам, хурматим ҳам ошиб кетганди.

1971 йили ТошДУнинг (ҳозир ЎзМУ) филология факультетига талаба бўлганлар ичида олти-еттита атоқли шоир-ёзувчиларнинг фарзандлари ҳам бор эди. Буларнинг ичида Иззат Султоннинг қизи Саодат ўз билим доираси,

ташкilotчилиги билан ажралиб турарди. Биз узоқ қишлоқлардан келган биринчи курс талабаларида таниқли инсонларнинг фарзандларига ҳам айрича қараш, тортиниш бўларди. Аммо уларнинг бир-биридан камтарлиги, хушмуомалалиги секин-аста самимий суҳбатларимизни мустаҳкамлади. Тезда ҳаммамиз дўстлашиб кетдик. Бир куни Саодат туғилган куни муносабати билан курсдошларни уйига таклиф қилди. Энди ўйласам, курсдошларни яна ҳам бир-бири билан яқиндан таништириш ва ҳурмат юзасидан қилган экан бу ишларни. Шунда биз ёшлар ўтирган хонага Иззат ака кириб келдилар. Бошида салобати босиб турган одам, ҳаммамиз билан бир-бир сўрашиб кадрдонлардек гаплаша бошлаганини кўриб тортинчоқлигимизнинг тафти босилгандек бўлди.

Адашмасам 4-курсда эканимизда Иззат Султоннинг “Кўрмайин босдим тиконни” драмасининг премьераси ва ундан сўнг муҳокамаси бўладиган бўлди. Саодат курсимиздан беш-олти кишини таклиф қилди. Ана ўша муҳокама биз талабалар учун ҳақиқий маҳорат дарси бўлганди. Таниқли олимлару ижодкорларнинг чиқишлари, билдирган фикр-мулоҳазаларнинг кўпчилиги ҳали ҳануз ёдимда. Бу биз учун ажойиб бир ўртак бўларли анжуман бўлди. Кейинчалик бу пьеса аншлаб бўлиб 200 мартадан ортиқ сахнада ўйналди. Мен шу баҳона ўша пьеса ҳақида фикрларимни айтмоқчиман. Асар бошламасида қатнашувчи актёрлар драмада бўладиган воқеалар билан таништиради. Бу ҳам драматургнинг услуби бўлса керак. Шокир билан Собир бир биридан тубдан фақр қиладиган одамлар. Шокир оила учун севги бўлиши шартмас деса, Собир аксинча севгига қурилган оила тарафдори. Гулчеҳра ота-онасини ўйлаб, севгилиси билан қочиб кетган опасининг ўрнига Шокирга тумушга чиққанди. Бу адашиш унга қимматга тушади. Аммо Гулчеҳра тўйни тўхтатмаслик учун тўғри иш қилдими ё йўқ - бу кишини ўйлантиради. Ҳар қандай қиз ҳам бунга журъат қилавермайди. Гулчеҳра қалбан ёлғиз, унга меҳр етишмайди. У мана шу ёлғизлик туфайли қийналади. Драма моҳиятида муаллиф аёлингни қалбан ёлғизлатма деяётгандек бўлади. Шокирнинг амалшарафлиги, умр йўлдошини тушунмаслиги Гулчеҳрани шу куйга солади. Драмада бир марта адашиш, “кўрмайин тиконни босиш” инсон тақдирида бир умр ички таъқиб бўлиб қолиши яхши очиб берилган.

Иззат Султон домлани ёзувчилар уюшмаси, Ўзбекистон Фанлар академиясининг Тил ва адабиёт институтида бўладиган мажлисларда, университетда ўтказиладиган учрашувларда кўриб юрсакда, афсуски тортинганимиздан олдига бориб суҳбатини ололмаганмиз. Бир куни устозимиз - филология фанлари доктори, профессор Шариф Юсуповнинг 60 йиллиги

**«O'ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

муносабати билан бўладиган кечага устоз менга Иzzат акани олиб келиб, олиб бориб қўйишни илтимос қилди. Мен жон деб бунга рози бўлдим. Ана шу домла билан бўлган асосий суҳбат бўлиб қолди.

Иzzат Султон асарларининг, айниқса, Уйғун билан ҳамкорликда ёзилган “Алишер Навоий” драмасининг доврўғини яхши биламиз. “Имон” драмасининг шуҳрати ҳам бундан кам эмас. Булар ҳақида, Иzzат Султоннинг илмий ишлари ҳақида “хўп” ёзилган. “Навоийнинг қалб дафтари” монографияси олимлар ўртасида жуда катта қизиқиш уйғотган бўлса, ундан кейин ёзганлари ҳам янада оҳорли, мағзи тўқ эди. Иzzат аканинг ҳар бир чиқиши ўзига хос салмоқли бўлар, мунозарали масалаларда ҳал қилувчи фикрни домла айтардилар.

Иzzат Отахоновичнинг ёшларга бўлган муносабати бир отахонларча эди. Домла ёш олимларнинг саволларига эринмай тўлиқ жавоб беришини, уларни қўллаб қувватлашини Тил ва адабиёт институтида кўп йиллар ишлаб, улуғ устознинг суҳбатидан баҳраманд бўлган, эндиликда таниқли олимлар Сувон Мели, Зухриддин Исомиддиновлардан кўп эшитганман.

Иzzат Султоннинг драмалари бугунги кунда ҳам сахналардан тушмай келаётгани, илмий асарларининг ёш олимлар учун бир дарслик бўлиб, йирик олимларимиз мақолаларида уларнинг илмий ишларидан иқтибослар келтираётгани Иzzат Султоннинг ижодкор ва олим сифатида ким бўлганлигининг энг яхши кўрсаткичидир. Устознинг охираглари обод бўлсин.

O'ZBEK TILI, ADABIYOTI
VA FOLKLORI INSTITUTI